

National
Research
Foundation

25

Institut de Recherche
pour le Développement
FRANCE

CONSEIL AFRICAIN
ET MALGACHE POUR
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CONFÉRENCE SCIENCE OUVERTE AU SUDS

3^{ÈME} ÉDITION (9-11 DÉCEMBRE 2024, LE CAP)

► « Un événement reconnu et attendu dans le domaine de la science ouverte en Afrique. »

© National Research Foundation

Une science inclusive, partagée et équitable est un facteur clé de succès dans la réalisation des aspirations de l'Agenda 2063 « L'Afrique que nous voulons ». De même, la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte offre un outil puissant pour atteindre les objectifs de développement durable en ouvrant les pratiques et les productions scientifiques. Dans ce contexte, accroître la visibilité des productions scientifiques pour promouvoir leur impact et leur réutilisation est l'un des principaux objectifs de la science ouverte.

En Afrique, il est urgent d'accroître la visibilité des productions scientifiques. Malgré leur richesse et leur diversité, elles restent très mal indexées dans le système international d'édition, qui par ses règles et son fonctionnement contribue à exclure les productions scientifiques du continent. En 2023, si l'on exclut l'Afrique du Sud, seule une soixantaine des plus de 30 000 revues indexées dans Web of Science ont été publiées en Afrique au sud du Sahara. La part des contributions africaines dans les publications indexées au niveau mondial est estimée à 3,3 %, alors que le continent représente 16 % de la population mondiale.

► « L'édition scientifique africaine que nous voulons »

Dans cette optique, le thème de la troisième édition de la conférence Open Science in the South, « African scientific publishing we want », était consacré aux défis auxquels est confrontée l'édition scientifique en Afrique : la visibilité et l'impact des publications, la durabilité des systèmes d'édition, et l'émergence de modèles d'édition inclusifs et équitables. Co-organisée par l'IRD, la National Research Foundation of South Africa et le CAMES, la conférence s'est tenue au Cap, en Afrique du Sud, du 9 au 11 décembre 2024, accueillie par l'Université du Cap, dans le cadre du Global Summit on Diamond Open Access.

© National Research Foundation

Déjà reconnue lors des deux éditions précédentes, la conférence Science ouverte au Suds est véritablement devenue le forum de la science ouverte de la communauté scientifique africaine.

► Une audience élargie aux organismes africains d'évaluation et de gouvernance de l'ESR

La tenue de la conférence Science Ouverte au Sud en même temps que le sommet international sur le libre accès aux diamants a permis d'élargir l'audience aux communautés scientifiques des régions anglophones et lusophones, peu représentées lors des événements précédents. Cette concomitance d'événements a également permis d'accroître la participation de représentants de sociétés savantes africaines (AUA, NASAC, AAS), d'organismes de promotion et d'évaluation de l'enseignement supérieur (CAMES), de présidences d'universités et d'acteurs influents dans le développement de la science ouverte au niveau international (UNESCO, Science Europe).

Sur un total de 183 participants en présentiel, 48 pays étaient représentés dont 31 pays africains. Dédiées à l'édition scientifique, ces trois journées visaient à échanger sur les problématiques, expériences et pratiques propres à la communauté scientifique africaine, notamment pour relever les défis de la visibilité et de l'impact des publications scientifiques africaines, de la pérennité des plateformes d'édition en Afrique, et de l'émergence de modèles d'édition équitables et inclusifs pour renforcer la diffusion des savoirs locaux.

► **Éléments saillants de la conférence**

Faible visibilité des publications africaines et inégalités régionales :

faible contribution des publications africaines dans le monde, mais en augmentation depuis 2001 : les contributions africaines aux publications indexées dans le monde sont passées de 1,3 % en 2000 à 3,3 % en 2021, avec de fortes disparités entre les régions. 88 % de la production scientifique est concentrée dans 11 pays représentant la moitié de la population africaine, avec en tête l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. L'autre moitié de la population africaine ne représente que 12 % des publications visibles au niveau international.

Besoin de renforcer l'engagement politique en faveur de la recherche :

l'absence de politique nationale de recherche dans de nombreux pays africains, associée à un financement limité ou incertain, ne permet pas aux pays concernés d'assurer leur pleine souveraineté en matière de recherche, en raison de leur forte dépendance à l'égard des bailleurs de fonds et des éditeurs internationaux. En outre, ce faible niveau d'investissement ne répond pas au besoin urgent d'infrastructures, notamment de dispositifs d'édition et de publication, ce qui entraîne une faible adoption des pratiques de science ouverte.

Une nécessaire reconnaissance de la diversité des connaissances et des langues de publication :

le crédit et la notoriété scientifique reposent en partie sur l'utilisation de langues dites "coloniales". Or, celles-ci ne permettent pas l'expression et la transmission des savoirs autochtones, connaissances pourtant incontournables pour comprendre au mieux les enjeux locaux.

► **Recommandations de la conférence**

Ces recommandations ont été présentées à l'assemblée le 11 décembre 2024 lors de la session de clôture.

1 Des partenariats équitables pour une recherche durable :

lors des débats, les intervenants ont souligné l'importance de créer des partenariats équilibrés entre les institutions africaines et les organisations ou partenaires internationaux. Ces collaborations doivent permettre de renforcer les capacités et les initiatives locales, tout en assurant une répartition équitable des bénéfices de la recherche. Cette première recommandation est un préalable à la réduction des inégalités régionales et nationales en Afrique, au renforcement de la recherche sur des thèmes qui tiennent compte des enjeux nationaux, et à la production et la diffusion de résultats de recherche qui valorisent les savoirs autochtones.

2 Une communauté de pratique pour la science ouverte en Afrique :

les participants ont appelé à la création d'un réseau structuré rassemblant tous les acteurs impliqués dans le déploiement de la science ouverte en Afrique. L'objectif est de fournir un cadre et des conditions pour l'échange de bonnes pratiques, le partage d'expériences et d'outils sur les plans politique, organisationnel, du renforcement des capacités et du numérique.

3 Multilinguisme et inclusion de toutes les communautés locales dans la production et la diffusion, l'accès et la découvrabilité des publications africaines :

pour accroître l'impact de la recherche africaine, le multilinguisme a été identifié comme un levier essentiel. Il s'agit de promouvoir les publications dans les langues locales et internationales afin d'atteindre un public plus large et plus diversifié. Au-delà des pratiques de publication, la production et la diffusion de connaissances scientifiques qui tiennent compte des savoirs locaux doivent également être encouragées.

4 Evaluation de la recherche :

pour favoriser l'adoption complète de la science ouverte, il est nécessaire que les organismes d'évaluation de la recherche prennent en compte toutes les formes de production scientifique, qu'ils considèrent leur impact sociétal et valorisent l'implication des scientifiques dans des initiatives qui renforcent la recherche équitable et inclusive. Ce sujet déterminant fera l'objet de la prochaine édition de la conférence Science ouverte au Suds qui se concentrera sur le thème de l'évaluation de la recherche à la lumière des pratiques de la science ouverte.